

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15062450>

TARBIYACHI PEDAGOG FAOLIYATIDA AKMEOLOGIK YONDASHUV

O‘rinova Feruza O‘ljayevna

Farg‘ona davlat universiteti, maktabgacha ta‘lim katedrasi professori v.b.

pedagogika fanlari nomzodi

furinova3@gmail.com

***Annotatsiya:** Bugungi kunda davlat va jamiyat tarbiyachi pedagoglar oldiga uzluksiz kasbiy rivojlanish vazifasini qo‘ymoqda. Bunday rivojlanish jarayoni birinchi navbatda faoliyatli yondashuv konsepsiyasi talablari asosida tashkil etiladi. Akmeologik yondashuvga asoslangan oliy pedagogik ta‘limning markaziga pedagog shaxsini rivojlantirish qo‘yiladi. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda ushbu maqolada zamonaviy ta‘lim tashkiloti uchun akmeologik yondashuv masalalari, uning bugungi kundagi holati, muammo va imkoniyatlari bayon etilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Shaxs intellekti, akmeologiya, kasbiylik, ijodkorlik, zamonaviy ta‘lim, ta‘limda akmeologik yondashuv, akmeologik muhit tuzilmasi, metodologiya.*

***Аннотация:** Сегодня государство и общество ставят перед педагогами задачу непрерывного профессионального развития. Такой процесс разработки в первую очередь организуется исходя из требований концепции функционального подхода. Центром высшего педагогического образования, основанного на акмеологическом подходе, является развитие личности педагога. На основе изложенных соображений в данной статье рассмотрены вопросы акмеологического подхода для современной образовательной организации, ее современное состояние, проблемы и возможности.*

***Ключевые слова:** Личностный интеллект, акмеология, профессионализм, креативность, современное образование, акмеологический подход к образованию, структура акмеологической среды, методология.*

Abstract. Today, the state and society are putting the task of continuous professional development before educators. Such a development process is primarily organized based on the requirements of the functional approach concept. The center of the higher pedagogical education based on the acmeological approach is the development of the personality of the pedagogue. Based on the above considerations, this article describes the issues of acmeological approach for modern educational organization, its current state, problems and opportunities.

Key words: Personal intelligence, acmeology, professionalism, creativity, modern education, acmeological approach to education, structure of acmeological environment, methodology.

KIRISH

Mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish maqsadida, turli shakldagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarini barpo etish, ularni yuqori malakali, zamonaviy fikrlaydigan tarbiyachilar va mutaxassislar bilan ta'minlash, maktabgacha ta'lim sifatini oshirish, ta'lim-tarbiya jarayoniga ilg'or xorijiy tajribalarni joriy etishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda.

Shu o'rinda maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish, sohani tubdan isloh qilish va yangi bosqichga olib chiqish, umumbashariy muammolarga milliy manfaatlardan kelib chiqqan holda yechim topish, maktabgacha ta'lim sohasidagi istiqbol maqsadlarga intellektual salohiyatni safarbar qilish orqali erishish imkonini berdi.

Har bir taraqqiyot davrining o'ziga xos ahamiyatli tomoni bor, oxirgi yillarda akmeologiya fani paydo bo'ldiki, u aynan yetuklikka erishishning shart-sharoitlari va omillarini o'rganadi. Shaxs intellektida akmeologiya juda muhim o'rin egallaydi. Akmeologiya yangi yo'nalish bo'lib, insonning yangi qirralarini ochib beradi. Akmeologiya grekcha "akme" – cho'qqi, takomil, nimaningdir yuqori bosqichi, gullagan davri ma'nolarini anglatadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Akmeologiya yigirmanchi asrning 90-yillarida mustaqil ilmiy fan sifatida shakllana boshladi. "Acme" atamasi ma'nosiz "pik", biror narsani rivojlanishida

“tepalik” degan ma’noni anglatadi[1]. Insonni o‘rganish uchun ishlatilganidek, “akme” inson hayotining o‘sha davrini professional va shaxsiy rivojlanishining yuqori qismida ifodalab bera boshladi. Akmeologiyaning asoschilaridan biri bo‘lgan A.A.Derkach akmeologiyani mustaqil ilmiy fan deb ta’kidlaydi[2].

Bugungi kunda davlat va jamiyat tarbiyachi pedagoglar oldiga uzluksiz kasbiy rivojlanish vazifasini qo‘ymoqda. Bunday rivojlanish jarayoni birinchi navbatda faoliyatli yondashuv konsepsiyasi talablari asosida tashkil etiladi. Bu o‘z navbatida ijodkor, mustaqil fikrlovchi, hayotiy vaziyatlarni qat’iy yondashuv asosida hal eta oladigan, kasbiy kompetensiyalarni chuqur egallagan mutaxassislarni taqozo qilmoqda. Bunday pedagogik jarayonni tashkil qilishga asos bo‘ladigan o‘quv dasturlari akmeologik yondashuv prinsipi asosida yaratilishi lozim.

Akmeologik yondashuvga asoslangan oliy pedagogik ta’limning markaziga pedagog shaxsini rivojlantirish qo‘yiladi. Bu jarayonda pedagoglar kasbiy rivojlanishning mazmun-mohiyatini chuqurroq anglashga muvaffaq bo‘ladilar. Professor-o‘qituvchilar talabalar bilan dialogga asoslangan muloqot jarayonida ularda o‘zlariga nisbatan ishonch hosil qilib, o‘z fikrlarini dadillik bilan bayon etishlariga sharoit yaratadilar. Bu esa talabalarga o‘zlashtirilayotgan kasbiy bilimlarning mazmun-mohiyatini anglash va o‘quv materiallarini jadal o‘zlashtirish imkonini beradi. Natijada talabalarda kasbiy rivojlanishga intilish, dadillik, qiziquvchanlik sifatleri tarkib topadi

Akmeologiya – metodikani va nazariyani, metodlarni o‘rganish va ishlab chiqishni va ayni paytda insonni haqiqiy takomillanishini ta’minlaydigan texnologiyalarni, usullarni va amaliyotlarni rivojlantirishni o‘zida birlashtirgan mutlaqo yangi ilmiy fan turi. Albatta, akmeologiya paydo bo‘lishidan oldin psixologlar, sotsiologlar va pedagoglar akmeologik muammolarga o‘xshash ko‘p jihatlarga ega bo‘lgan kasbiylik, ijodkorlik va kattalar ta’limini o‘rganishgan. Biroq, mahoratning kamolotiga erishish, uning akmeologik shakllarini o‘stirish, birinchi navbatda, maxsus akmeologik muammolar paydo bo‘lishiga, keyinchalik xos akmeologik texnologiyalarning kontseptual va uslubiy qurilishiga, shuningdek ma’lum bir fanning o‘ziga xos mavzusi va usullari bilan paydo bo‘lishiga alohida e’tibor

qaratildi[3]. Akmeologiyada insonning kasbiy faoliyati va o‘z hayotini o‘zi belgilashi, o‘zini-o‘zi rivojlantirishi va ijodkorlik qobiliyatini shakllantirishi, uning hayotiy faoliyati subyekt sifatida qarab chiqiladi.

Zamonaviy ta’lim muassasasi uchun akmeologik yondashuv bugungi kunda kelajakli va istiqbolli bo‘lib, uning mohiyati shundan iboratki, yuqori marralarga erishishga ta’sir etish mumkin bo‘lishi uchun subyektga kompleks tekshiruv o‘tkazilishi va yaxlitligini qayta tiklashi, yetuklikka erishishga o‘tishda, uning individ, shaxs va subyekt sifatida faoliyat xarakteristikasi barcha o‘zaro aloqadorliklar va vujudga keltiruvchi sabablar bilan birgalikda o‘rganiladi .

Bu ta’limdagi innovatsion yondashuvlardan biri bo‘lib, tarbiyachi pedagoglar o‘z, shaxsiy akmesini aniqlab olishi uchun unda o‘sha tanlagan ixtisosligiga nisbatan kuchli undovchi motivlar, hayotda esa muvaffaqiyatlarga erishish motivi yoki yutuqlarga erishish ehtiyoji kuchli rivojlanadi. Tarbiyachi pedagoglar kasbiy faoliyatga tayyorlashda, undagi shaxsiy sifatlar va fazilatlari, uning individual qiyofasida namoyon bo‘ladi.

Akmeologik yondashuv quyidagilardan tashkil topgan:

- har bir pedagogni hayotiy cho‘qqilarga erishishini mo‘ljallashda, shaxsning o‘zini shaxsiy sifatlarni takomillashtirishga, muvaffaqiyatga, madaniy rivojlanish yetukligiga va o‘z-o‘zini rivojlantirish jarayonidagi sifatlar, o‘z-o‘zini rivojlantirish, o‘z-o‘zini anglash asosida ma’naviy-axloqiy sifatlarga erishishga intilishi;

- yaratuvchilik, ijodkorlik faoliyatini tashkil etishda, qiziqarli va mahsuldor, har bir pedagogning qobiliyatini ochib beruvchi va uning muvaffaqiyatlarini ta’minlovchi, ijtimoiy tan olinish, o‘z yetukligini his etish, ijodiy guruhlarda kommunikativ hamkorlik qila olishni tashkil etish va boshqalar[4].

Akmeologik yondashuvdan foydalanish:

- ta’lim oluvchilarning sog‘ligini mustahkamlash va saqlash, kasbni muvaffaqiyatli egallashga erishish, ijtimoiy va mehnat faoliyatiga tayyorlanish rivoji, ta’lim va tarbiya masalalarini muvaffaqiyatli hal etish;

- qayta fikrlash, ijodiy tafakkur qilish, ta'lim ichki ehtiyojga aylanishi, barcha subyektlarda ta'lim tizimlashtirilgan bilish motivlari bo'lishi, ta'lim muassasasining funkcionallikdan rivojlanishga o'tishida ta'lim sifatining oshishi imkonini beradi[4].

Ta'limda akmeologik yondashuvni samarali amalga oshirish, ta'lim jarayoni ishtirokchilaridan barcha jarayonlarni o'zaro aloqadorlikda ko'rib chiqishni talab etadi. Shuningdek, muammolarni ko'rish va ularni o'z vaqtida yechishni hamda doimiy o'z-o'zini takomillashtirishdan to'xtamaslikka erishish imkonini beradi. Akmeologik rejimda rivojlanayotgan ta'lim muassasasi insonning yaxlit ma'naviy va ma'rifiy barkamolligini ta'minlaydi va bitiruvchining kasbiy faoliyatga va hayotga yuqori tayyorgarlik darajasini belgilaydi. Zamonaviy ta'lim muhiti trener- o'qituvchi yuqori cho'qqilarga erishishi, o'z-o'zini takomillashtirishi, rivojlantirishi mumkin bo'lgan, akmeologik muhitni shakllantirish bilan to'ldirilishi lozim.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Akmeologik yondashuvdan foydalanishning asosiy maqsadi – mavjud har qanday qiyinchilik yoki muammolardan tarbiyachi pedagogning o'zi mustaqil ravishda chiqib keta olsin, unda ijodkorlik shunday rivojlansinki, hatto o'zi mustaqil ravishda yakka tadbirkor sifatida faoliyat yurita olsin. Bunga erishish uchun ta'lim jarayonida akmeologik yondashuvdan foydalanish bilan birgalikda, pedagogik jamoada ijodkorlik va muvaffaqiyatga erishish motivida akmeologik muhitni shakllantirish ustida ish olib borilishi lozim.

Buning uchun ta'lim muassasasida yoshlar ijtimoiy harakati va boshqa ijtimoiy tashkilotlar, psixolog, guruh murabbiysi, o'qituvchilar tomonidan ijodiy ishlar olib borilishi, jumladan, natijalari har semestr yakunida umumiy talabalar va o'qituvchilar jamoasida ko'rib chiqilib, faollar munosib taqdirlanishi ko'zda tutilgan tadbirlar (to'garaklar, festivallar, konkurslar, musobaqalar, marafonlar, o'yinlar, treninglar), maxsus dastur natijalari doimiy ravishda ishlab turishi lozim.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki akmeologik yondashuv ta'limdagi yangi innovasion yondashuvlardan biridir, u bir necha tuzilmaviy yo'nalishlardan tarkib topgan.

Akmeologik yondashuvning mohiyati, subyektning yosh davrlari bosqichlarida, uning individual, shaxsiy va subyektiv-faoliyatli tavsifi birgalikda o'rganiladi, subyektning yaxlitligini tiklash, yuqori darajaga erishishi uchun ta'sir qilish va kompleks tadqiqot olib borishdan iborat. Akmeologiya metodologiyasi inson va uning ma'naviy dunyosi, ijodkorlik va o'zini o'zi yaxshilash qobiliyatiga oid g'oyalar to'plamiga asoslanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI (REFERENCES)

1. Xodjaev B.X, Artiqova M.B Maktabgacha pedagogik akmeologiya. O'quv qo'llanma. T.: "Ilm-Ziyo". 2021.
2. Abdulxanova I.A, Anisimov O.S, Derkach A.A va bosh. "Akmeologiya". Darslik (elektron). RAGS, 2004.
3. Tillayeva S.N "Akmeologiya asoslari" T.:Tafakkur bo'stoni, 2014.
4. Богданов Е.Н., Зызыкин В.Г. Введение в акмеологию. Калуга. 2001.
5. Педагогика: Большая современная энциклопедия. Сост. Е.С.Рапацевич.— Минск: «Современное слово», 2005.
6. O'rinova F. Innovative reforms in the modern preschool education system. Science and innovation. 2023. B2. s. 557-561.
7. Urinova F. U. Steam implementation in the organization of activities of the development centers in preschool education //European Journal of Pedagogical Initiatives and Educational Practices. – 2024. – T. 2. – №. 5. – С. 45-49.
8. O'ljayevna O. F. Et al. Maktabgacha ta'lim tashkiloti boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari //Pedagog. – 2024. – T. 7. – №. 5. – С. 827-831.
9. Oljayevna O. F. Et al. Tarbiyachi pedagoglarda ijodkorlik sifatlarini rivojlantirish //Samarali ta'lim va barqaror innovatsiyalar jurnali. – 2024. – T. 2. – №. 4. – С. 410-415.
10. Oljayevna O. F. Et al. Bolalarda intellektual qobiliyatni rivojlantirish xususiyatlari //Samarali ta'lim va barqaror innovatsiyalar jurnali. – 2024. – T. 2. – №. 4. – С. 404-409.
11. O'rinova F., Bozorboyeva O. Maktabgacha yoshdagi bolalar intellektning rivojlanishida nutqning o'rni //Development and innovations in science. – 2024. – T. 3. – №. 2. – С. 20-24.